

GABINETE UV-C

PREGUNTAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN

Para ser discutidas y respondidas por los equipos del hospital antes de la implementación

1. PLANIFICACIÓN PREVIA A LA IMPLEMENTACIÓN

PLANIFICACIÓN:

- ¿Hay necesidad de descontaminar y reutilizar mascarillas N95 o quirúrgicas?
- ¿Cuál es la aprobación reglamentaria necesaria para empezar a utilizar el gabinete UVC? ¿Se ha obtenido?
- ¿Quién proporcionará apoyo técnico y de ingeniería permanente?
- ¿Quiénes conformarán el equipo de UVC del hospital?
- ¿Cuál es el número previsto de mascarillas que es necesario reprocesar en un período medio de 24 horas?
- ¿Quién rastreará el suministro de N95 y proveerá

nuevas mascarillas?

- ¿Cuál es el número máximo de ciclos de reprocesamiento por mascarilla?

PERSONAL Y CAPACITACIÓN:

- ¿Quién será asignado para operar el gabinete UVC?
- ¿Cuántos empleados se asignarán por turno y cuánto durarán los turnos?
- ¿Cómo será entrenado y certificado el personal? ¿Cuánto tiempo durará la capacitación y quién la llevará a cabo?
- ¿Cómo se asignará al personal de reprocesamiento EPP para cada turno? ¿Qué sucede si no se dispone de personal para EPP?

2. PLANIFICACIÓN DE OPERACIONES DEL GABINETE UV-C

CONFIGURACIÓN:

- ¿Dónde está ubicado el espacio físico asignado a la cámara?
- ¿Hay espacio designado para el retiro de las mascarillas contaminadas, para el área de reprocesamiento y para el área limpia?
- ¿Hay carros y contenedores de transporte que sean respirables para redistribuir las mascarillas procesadas?
- ¿Es adecuada la fuente de alimentación de corriente? Si no, ¿se dispone de acceso a un generador para el uso de la cámara?
- ¿En qué horas laborales operará el gabinete?

MANTENIMIENTO:

- ¿Dónde se guardarán los suministros de reserva (lámparas, contenedores de almacenamiento, desinfectante) y quién tendrá acceso?
- ¿Cómo se obtendrán nuevas lámparas si se dañan?
- ¿Cuál es el plan de mantenimiento de rutina y a quién se puede llamar para reparaciones de emergencia?
- ¿Habrá controles de calidad rutinarios? ¿Cómo se harán estos - dosimetría UVC o indicadores biológicos?

3. PROCESO DE DESCONTAMINACIÓN

REPROCESAMIENTO DE LA MASCARILLA: (ENTREGA, DESCONTAMINACIÓN, RECOGIDA)

- ¿Cómo se etiquetarán las mascarillas?
- ¿Quién recogerá y devolverá las mascarillas de cada unidad de cuidados clínicos?
- ¿Se documentarán las mascarillas dañadas o desechadas?
- ¿Cómo se cronometrarán y controlará el ciclo de descontaminación?
- ¿Cómo se cuantificará y confirmará la dosis de UVC? ¿En cada ciclo o de manera intermitente?
- ¿Qué medidas de seguridad existen para proteger al personal de la exposición a la radiación UVC?
- ¿Cómo se descontaminarán las bandas elásticas?

- ¿Qué indicará el número de ciclos y la inspección después de la descontaminación?
- ¿Cómo se almacenarán las mascarillas y se devolverán al usuario original?

GESTIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO:

- ¿Qué tipo de contenedores se utilizarán para el almacenamiento y el transporte de las mascarillas?
- ¿Cómo se ordenarán y financiarán los materiales cuando se necesiten suministros adicionales?
 - Contenedores de almacenamiento:
 - Solución desinfectante y toallitas:
 - Etiquetas, marcadores, hojas de registro: